

Artículo Original

Patrón Respiratorio del Prematuro y Terapia Vojta

Javiera Faúndez G.¹, Rodolfo Bastías L.²

¹ Licenciada en Kinesiología, Universidad Diego Portales.

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones de Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: javiera.faundez1@mail.udp.cl; rbastias@hsoriente.cl

Resumen

El patrón respiratorio del recién nacido de pretérmino posee ciertas características en su mecánica ventilatoria como el patrón de tipo paradójal, para facilitar su adaptación en el medio extrauterino, y contar con terapias que optimicen este funcionamiento es uno de los aportes de la Kinesiología. La Terapia Vojta es una técnica que se basa en la evocación de locomociones reflejas, aunque su aplicación en Neonatología tiene escasa evidencia científica, en clínica se ha observado que su uso genera cambios en el patrón respiratorio que facilitan su adaptación, por lo que son necesarias investigaciones que consideren esta variable en este tipo de población.

PALABRAS CLAVE: *Recién nacido de pretérmino, Patrón respiratorio, Mecánica ventilatoria, Patrón respiratorio de tipo paradójal, Locomoción refleja, Terapia Vojta.*

Abstract

The respiratory pattern of the premature newborn has certain characteristics in its ventilatory mechanics, such as the paradoxical pattern, to facilitate its adaptation to the extrauterine environment, and having therapies that optimize this functioning is one of the contributions of kinesiology. Vojta Therapy is a technique based on the evocation of reflex locomotions. Although its application in Neonatology has little scientific evidence, in clinical practice it has been observed that its use generates changes in the respiratory pattern that facilitate its adaptation. Therefore, research that considers this variable in this type of population is necessary.

KEYWORDS: *Preterm newborn, Breathing pattern, Ventilatory mechanics, Paradoxical breathing pattern, Reflex locomotion, Vojta therapy*

Introducción

Los neonatos prematuros se caracterizan por tener un sistema respiratorio inmaduro, provocando que la mecánica ventilatoria no sea óptima para cumplir con las demandas del mundo extrauterino. Un fin que se persigue al realizar Terapia Vojta en este grupo de pacientes es optimizar la mecánica ventilatoria a través de la evocación de patrones de locomoción innata que poseen.

Si bien la Terapia Vojta lleva implementándose hace años, los estudios que hay al respecto solo detallan los beneficios fisiológicos que se logran obtener, los cuales se observan a través de los signos vitales del neonato, dejando a un lado o tratando de forma superficial el cambio de mecánica ventilatoria que se logra obtener durante y post terapia, y que son observables a simple vista, generados por la activación de patrones innatos que favorecen el cambio de patrón respiratorio a uno más profundo.

El objetivo de este artículo es dar a conocer el patrón respiratorio del neonato prematuro y cómo la Terapia Vojta logra optimizar su mecánica ventilatoria. El método a utilizar en este escrito será el razonamiento inductivo.

Sistema Respiratorio durante la etapa Embrionaria

El desarrollo del sistema respiratorio comienza a los 28 días de gestación, con la aparición de un surco laringotraqueal y de dos surcos más, correspondientes a los futuros bronquios principales.¹

Entre las semanas 7 y 17 se encuentra la etapa pseudoglandular, en donde se siguen desarrollando las vías aéreas principales. Además, en el mesénquima se desarrollan las células de la pared bronquial, las cuales dan origen al cartílago, músculo liso bronquial y glándulas submucosas.² (Figura 1)

Durante el periodo canalicular, que ocurre entre las 17 y 27 semanas de gestación, los bronquios principales se dividen para formar los bronquios respiratorios y ductos alveolares en forma de sacos, constituyendo las estructuras acinares. El epitelio

cuboidal se diferencia y los ductos alveolares están revestidos por los neumocitos tipo II - los que dan origen a los neumocitos tipo I - los que recubren a los sacos distales y facilitan el intercambio gaseoso.²

En la semana 24 de gestación, ya se ha establecido la barrera alveolo-capilar, y los neumocitos tipo II aumentan su demanda metabólica, preparándose para sintetizar surfactante.²

En el transcurso de las 28 y 36 semanas ocurre la etapa sacular, en donde continúa la división de la vía aérea (VA). Además, ocurre la preparación para la etapa alveolar al depositarse las fibras elásticas en los puntos donde surgirán los futuros septos secundarios.²

Finalmente, durante la 36 semana hasta los 2-3 años postnatal se encuentra la etapa alveolar, en donde aumenta la superficie de intercambio gaseoso gracias a la marcada proliferación de todas las células que se encuentran en el sistema.²

Figura 1. Etapas del desarrollo de los bronquios y pulmones.³

Sistema Respiratorio en Recién Nacidos de Pretérmino

Los recién nacidos de pretérmino (RNPT) presentan características en su sistema respiratorio que facilitan una adaptación para sobrevivir en el mundo extrauterino. Dentro de éstas se encuentran los reflejos respiratorios, los cuales fueron estudiados intensamente durante la década del 60.⁴ El refle-

jo Hering-Breuer, por ejemplo, es el encargado de la inflación y deflación pulmonar, provocando el retraso del inicio de la siguiente inspiración y la prolongación de la exhalación.^{5,6} Este reflejo es importante para el mecanismo de control de la respiración en neonatos de término - y particularmente en los de pretérmino, ya que posee centros superiores que se encargan del control de la respiración inmaduros ^{7,8} - dado que disminuye la incidencia y duración de la apnea inducida por la inflación.^{5,9} Otro ejemplo es el Reflejo Paradójico de Head, importante en la preservación de la compliance pulmonar y también participa en la reapertura de las vías respiratorias parcialmente colapsadas y en la estimulación de la respiración.⁷

En las Unidades de Cuidados Intensivos de Neonatología (UCIN), el reflejo que más se puede observar en la semiología médica en los RNPT es producto del Reflejo Paradójico de Head, y se denomina **patrón respiratorio del tipo paradójico en prematuros** ¹⁰, que no obedece a una patología respiratoria - como es el caso en adultos e infantes que cursan por enfermedades obstructivas y/o restrictivas -, y recibe este nombre porque en cada ciclo ventilatorio del neonato hay presencia de retracción subcostal. Es inversamente proporcional a su edad gestacional, es decir, mientras más prematuro sea el neonato mayor presencia del patrón de tipo paradójico, el cual se observa por el aumento de la retracción subcostal. Esto puede deberse a:

a) Inmadurez de los Centros Respiratorios: En los RNPT, los quimiorreceptores centrales generan una reducida o nula respuesta a la hipercapnia. En el caso de los quimiorreceptores periféricos, los RNPT generan una respuesta ventilatoria bifásica, en donde responden con hiperpnea transitoria por aproximadamente un minuto, seguido de una depresión respiratoria relativa de magnitud variable.¹¹

b) Disminución del área de intercambio gaseoso: La disminución del área de intercambio gaseoso en los prematuros ocurre por dos razones. La primera tiene relación con el déficit de surfactante pulmonar, por lo que la tensión superficial aumenta en los alvéolos, generando mayor probabilidad de colapso de éstos.¹² La segunda, se debe a que la for-

mación alveolar es mayor a partir de la semana 36 de edad gestacional que en etapas previas ², por lo que los RNPT poseen una escasa zona de intercambio gaseoso.

c) Ventilación Colateral: La función de la ventilación colateral es permitir la llegada de aire a unidades alveolares en las que los bronquiolos que las suplen están obstruidos, esto se realiza a través de los poros de Kohn y canales de Lambert.¹³ En el caso de los neonatos de pretérmino, la ventilación colateral está ausente, aumentando el riesgo de atelectasias en las zonas pulmonares dependientes.¹⁴

d) Relación ventilación/perfusión (V/Q): En los RNPT la relación V/Q se ve alterada producto de los cortocircuitos veno - arteriales que presentan los neonatos. El hecho de que sus pulmones tienden a colapsar hace que los neonatos prematuros posean una disminución de la relación V/Q con áreas perfundidas, pero no bien ventiladas, lo que resulta en una disminución de la presión arterial de oxígeno.¹⁵

e) Compliance: En el caso de los prematuros, la compliance pulmonar se ve disminuida por la pobre cantidad de fibras elásticas que posee el pulmón y por la disminución de área de intercambio gaseoso, por lo que se requerirá mayores presiones para mantener un adecuado volumen corriente (VC).¹⁶ Por otro lado, la compliance torácica y abdominal se encuentran aumentadas dado que las costillas de los RNPT son más flexibles producto de la disminución de la densidad mineral ósea.

f) Mecánica Ventilatoria: La mecánica ventilatoria del prematuro se verá afectada en distintas aristas, en donde los músculos respiratorios (MR) deberán aumentar su demanda de trabajo para mantener volúmenes óptimos para la vida del RNPT.

- Diafragma: En los neonatos de pretérmino el diafragma se encuentra más aplanado que en los de término y se inserta en la pared torácica con un ángulo mayor, lo que resulta en una zona de oposición más pequeña y un rango de desplazamiento disminuido. Además, posee una menor cantidad de fi-

bras tipo I - fibras de contracción lenta, que son resistentes a la fatiga -, por tanto existe disminución de la capacidad oxidativa y un área de inserción transversal total baja de todos los tipos de fibra. Esto genera una pobre reserva funcional del diafragma del RNPT, haciéndolo propenso a la fatiga muscular,^{17,18} que se suma a su desventaja biomecánica. (Figura 2)

- Músculos Intercostales: Su función es ayudar a estabilizar la caja torácica, minimizando el desplazamiento del tórax por la contracción del diafragma. En el caso de los neonatos de pretérmino los músculos intercostales presentan bajo tono muscular, por lo que se genera un movimiento asincrónico en la zona torácica, ocasionando un patrón respiratorio de tipo paradójal. Además, se ha asociado que este patrón respiratorio genera varios trastornos mecánicos en los RNPT, tales como la disminución de la Capacidad Residual Funcional (CRF), disminución de la presión transcutánea de oxígeno y aumento del trabajo diafragmático.^{19,20,21,22}

Figura 2. Radiografía de recién nacido de pretérmino. En la imagen se observan signos de la mecánica ventilatoria que poseen los recién nacidos de pretérmino.

Es importante considerar estas características del sistema respiratorio para así ofrecer una correcta intervención terapéutica, pero también lo es el tener en cuenta la inmadurez del RNPT y su efecto sobre su desarrollo sensoriomotor, en donde se observan movimientos corporales y un tono muscular disminuidos en comparación a un recién nacido de término. Estos elementos deben sumarse a su vulnerabilidad a un entorno hostil, en donde sus habilidades para poder contrarrestarlo se ven obstaculizadas para alcanzar un adecuado nivel de homeostasis, regulación y amortiguamiento del estrés.²³ Todos estos elementos descritos pueden ser abordados a partir de la Terapia Vojta.

Terapia Vojta

La Terapia Vojta es un enfoque terapéutico desarrollado por el Dr. Václav Vojta durante 1950 y 1970, utilizado para el manejo de desórdenes musculoesqueléticos.²⁴ Se puede clasificar dentro del dominio de las intervenciones dirigidas a la neuromodulación al influir en la actividad nerviosa, utilizando estimulación táctil o mecánica dirigida. Bajo este paradigma, la Terapia Vojta es una herramienta terapéutica basada en los principios neurofisiológicos del control motor y postural,²⁵ la cual tiene incidencias a nivel de la médula espinal y del cerebro, evocando patrones de locomoción,²⁶ conocidos como “Locomoción Refleja”.

Lo anterior consiste en desencadenar patrones y movimientos innatos que poseen las personas, a través de un posicionamiento inicial y estímulos en zonas de activación.²⁶ Se generan contracciones isométricas musculares, provocando, en términos generales, el enderezamiento de la columna vertebral en su eje, aumento del patrón respiratorio, alineación de las cinturas escapular y pélvica y la activación de las extremidades superiores e inferiores (Figura 3).

Figura 3. Resumen de los mecanismos en el tronco cerebral y médula espinal por terapia Vojta.²⁶
 CPG: Generador central de patrones / PSN: Neurona propioespinal. Traducción de imagen.

Locomoción Refleja

La locomoción refleja en la terapia está compuesta por:

Giro Reflejo, en donde su zona de estimulación es a nivel pectoral - entre el 5° - 6° - 7° - 8° espacio intercostal a nivel de la línea mamilar -. Como resultado de la estimulación se produce una rotación de la cabeza con flexión de las piernas y giro de la pelvis, apertura de las manos y una respiración costal más profunda, provocada por la contracción directa de los músculos intercostales y del diafragma, dado sus ángulos de oposición, generando el ensanchamiento de la caja torácica.²⁷ (Figura 4)

Figura 4. Giro Reflejo²⁸

Reptación Refleja, el neonato a tratar debe estar en posición decúbito prono y las zonas de activación principales se dividen en dos: el epicóndilo medial del lado facial y el calcáneo del lado nual. Como producto de la estimulación se obtiene un enderezamiento de la columna en su eje, aumento de apoyo del brazo facial y de la pierna nual y movimiento de avance del brazo nual y pierna facial con rotación de la cabeza. Además, se obtiene el cambio de la frecuencia y profundidad respiratoria dado por el estímulo transferido de las articulaciones costovertebrales y de los músculos intercostales.^{26,27} (Figura 5)

Es interesante que durante la evocación en la terapia de ambas locomociones reflejas se modifica el patrón respiratorio hacia uno más profundo, el cual podría generarse por los estímulos directos que reciben los músculos respiratorios, promoviendo una activación muscular que favorezca una excursión torácica simétrica. El patrón respiratorio profundo a partir de la Terapia Vojta se hace visible a simple vista ya que en conjunto con el enderezamiento de la columna en su eje, se visualiza una mayor movilización del tórax, aumento de su diámetro anteroposterior, con inspiraciones profundas sincronizadas con una mayor expansión en zona abdominal, y consecuente disminución de la frecuencia respiratoria y abolición momentánea del patrón respiratorio superficial (caracterizado por el uso predominante de las costillas torácicas superiores en movilización de volúmenes corrientes).

Con este antecedente, la Terapia Vojta podría usarse como herramienta terapéutica en neonatos que presenten dificultades en su patrón respiratorio, según su condición médica, debido a que abarca diferentes elementos como el control nervioso de la mecánica respiratoria y la postura.²⁴

Evidencia reciente sobre la eficacia de la Terapia Vojta en RNPT

En la revisión bibliográfica realizada por Sánchez - González JL. (2024)²⁵ se logran encontrar algunos beneficios, a nivel de parámetros fisiológicos, que posee la Terapia Vojta en RNPT o con infantes que tuvieron diagnóstico de prematuros. Para complementar esta revisión, se estudiaron los

Figura 5. Reptación Refleja²⁸

artículos originales y otras revisiones sistemáticas:^{24,25}

En un estudio cuasi-experimental se evaluaron a 34 RNPT hospitalizados, 21 de ellos poseían enfermedad de membrana hialina (EMH) y eran tratados con presión positiva continua (CPAP), los 13 prematuros restantes poseían oxigenoterapia como tratamiento a neumonía. En ambos grupos se les realizó como Terapia Vojta el giro reflejo y se les evaluó frecuencia respiratoria (FR), saturación de oxígeno (SatO₂), presión transcutánea de oxígeno (PtcO₂) y de dióxido de carbono (PtcCO₂), estrés y dolor durante la terapia y riesgo de daño neurológico. Como resultado en ambos grupos tuvieron valores adecuados de PtcO₂ y de SatO₂, no hubo efectos negativos en los valores de PtcCO₂ y en la FR, y se observó que las puntuaciones de estrés y dolor no se modificaron durante la terapia, además que ningún RNPT desarrolló daño neuronal.^{24,25,29}

En otro artículo se evaluó a 37 neonatos de pretérmino, a los que a 19 de ellos se les realizó terapia respiratoria convencional con maniobras kinésicas respiratorias y a los 18 restantes se les hizo Terapia Vojta. A ambos grupos se les evaluó la saturación de oxígeno (SatO₂), frecuencia respiratoria (FR), días con oxígeno suplementario y el tiempo de estadía hospitalaria en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN). Los resultados arrojaron mejoras significativas en los valores adecuados de SatO₂ y FR al momento del alta médica en ambos grupos; en el caso del grupo con Terapia Vojta se obtuvo una

disminución significativa en cuanto a los días con oxígeno suplementario y su estadía en UCIN.^{25,30}

En el estudio realizado por Kole, 2014, se evaluaron a 60 infantes prematuros de 30 a 37 semanas de edad gestacional, que se encontraban utilizando oxigenoterapia por cuadro de neumonía. Los neonatos fueron separados en grupos de 20 individuos, a un grupo se le realizó terapia respiratoria convencional, al otro se les realizó maniobras kinésicas y terapia respiratoria convencional y al último grupo se le realizó Terapia Vojta y terapia respiratoria convencional. A todos los grupos se les evaluó saturación de oxígeno (SatO₂), presión parcial de oxígeno (PaO₂), saturación arterial de oxígeno (SaO₂) y expansión pulmonar. En los resultados se obtuvo que todas las terapias son seguras y muestran mejoras para reducir el tiempo de oxigenoterapia y ayudan a reducir el riesgo de atelectasias; también hubo una mejora hacia los valores adecuados de SatO₂ y de PaO₂ en todos los grupos y se demostró la reexpansión de las vías respiratorias que se encontraban colapsadas por el cuadro médico.^{25,31}

En el estudio realizado por Gharu, 2016, se evaluaron a 50 infantes prematuros; a 30 de ellos se les sometió a terapia respiratoria y a los 20 restantes se les realizó Terapia Vojta. A ambos grupos se les evaluó la saturación de oxígeno (SatO₂). Se obtuvo que, a corto plazo, los dos grupos presentaron valores adecuados de SatO₂, y a largo plazo, el grupo de Terapia Vojta tuvo cambios más significativos hacia valores idóneos de SatO₂.^{25,32}

En un estudio realizado por Koundal, se evaluó la saturación de oxígeno (SatO₂) y la frecuencia respiratoria (FR) de 60 infantes prematuros cursando síndrome de estrés respiratorio (SDR); a 30 de ellos se les realizó terapia respiratoria y al resto Terapia Vojta y respiratoria. Los resultados arrojaron que al grupo con terapia combinada - Terapia Vojta y respiratoria - presentaron mejoras en sus valores óptimos de SatO₂ y FR en comparación con el grupo que solo recibió terapia respiratoria.^{25,33}

En el estudio realizado por Bhöme en 1995, se evaluó el flujo de aire y la presión esofágica de 11 infantes prematuros intervenidos con Terapia Vojta. En los resultados se obtuvo un trabajo respirato-

rio óptimo en relación con el volumen ventilado, además de una adecuada compliance y mecánica pulmonar, manteniendo la resistencia de las vías respiratorias y adecuados niveles de volumen minuto.^{24,25,34}

Discusión y Experiencia Clínica

De acuerdo a lo que se desarrolló anteriormente, se podría evidenciar de las escasas investigaciones científicas sobre cómo la Terapia Vojta es capaz de influir en la biomecánica respiratoria en poblaciones de RNPT, ya que en la gran mayoría de los artículos en relación a esta terapia se centran en los parámetros fisiológicos de los neonatos. Por otro lado, los artículos que hablan sobre Terapia Vojta y que incluyen la mecánica ventilatoria, van orientados a analizar la intervención en poblaciones adultas, cuyos patrones respiratorios son diferentes a la población objetivo de este escrito.

Así mismo, en este tipo de investigaciones se ha cuestionado históricamente la metodología en cuanto a las revisiones sistemáticas y metodología de investigación que realizan, lo que dificulta su credibilidad al momento de revisarlas.^{24,25,35}

En el Servicio de Neonatología del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B., la Terapia Vojta es una herramienta terapéutica frecuente en RNPT - cursando o no con una patología respiratoria -, fisiológicamente estables, cuyo fin es optimizar una adecuada movilización espontánea, tono muscular y patrón respiratorio, beneficiando la regulación y acordes niveles de alerta del neonato.

La terapia se realiza ejecutando la primera fase del giro reflejo y la primera posición (variación de la reptación refleja).²⁷ Para ambas se toma en cuenta los parámetros fisiológicos basales del neonato de acuerdo a su historia clínica, y el comportamiento motor que poseen como sistemas de control o seguridad de la ejecución de la técnica, y así determinar intensidad y frecuencia de la terapia.

Antes de realizar la Terapia Vojta, el patrón respiratorio en los neonatos tiende a ser superficial y de tipo paradójico, pero una vez que se realiza la intervención, se observa un patrón respiratorio más pro-

fundo, con presencia de mayor excursión torácica entre cada ciclo ventilatorio. El cambio de patrón respiratorio es consecuencia de una activación que ocurre en columna, lo que se visualiza como un enderezamiento de ésta durante la ejecución de la terapia y tiempo posterior a esta, generando ventaja biomecánica al sistema respiratorio para cumplir su función. Los beneficios específicos posterapéuticos se pueden visualizar en los parámetros fisiológicos del neonato, en donde los valores de frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno son óptimos para la salud del RNPT, y en su postura, en donde se fomenta línea media, flexión, confort y comodidad, lo que facilita un adecuado y óptimo patrón respiratorio. Es importante dar a conocer que en nuestra experiencia el patrón de tipo paradójal en los RNPT no cambia postterapia, pero tampoco aumenta, ya que la Terapia Vojta debe realizarse en una intensidad tal que no genere cansancio, pero que si sea suficiente para que el neonato genere adecuados movimientos espontáneos corporales posteriores a la aplicación del estímulo, los cuales son fundamentales en su aprendizaje sensoriomotor.

Es importante, además, dar a conocer que la Terapia Vojta facilita la ejecución de otras terapias. Por ejemplo, el posicionar al neonato en decúbito prono posterior a la realización de la terapia, combinación óptima para estabilizar la pared toracoabdominal, beneficiando aún más la ventaja mecánica de la ventilación de los RNPT.^{25,36} Así mismo, es una técnica de uso común como colaboración en la terapia de succión - deglución, dado que optimiza la coordinación de la musculatura oral.^{25,37}

Conclusión

Los autores de este escrito proponen que la Terapia Vojta coopera en la promoción del bienestar del neonato de pretérmino, fomentando un correcto patrón respiratorio a través de la activación de la musculatura respiratoria, permitiendo una adecuada excursión de la pared torácica. Además, si bien las investigaciones no han demostrado el aumento del esfuerzo respiratorio en sus estudios, en el momento de realizar Terapia Vojta se logra apreciar un cambio en la calidad de este, por lo que se invita a investigadores a tomarlo en cuenta en sus futuros estudios.

Referencias

1. Sagra CV. Embriología del aparato respiratorio. *Neumología Pediátrica Infección, alergia y enfermedad respiratoria en el niño*. 2006;3.
2. Iñiguez F, Sánchez I. Desarrollo pulmonar. *Neumonol Pediátrica*. 2008;3(2):148-55.
3. Acuña Navas MJ, Arce Rodríguez E, Baquero Barcenás AM, Bonilla Mora W, Coto Chinchilla K, Guerrero Gamboa L, et al. Embriología del desarrollo de los bronquios y el parénquima pulmonar. *Medicina Legal de Costa Rica*. 2010;27(1):61-74.
4. Cross K. Head's paradoxical reflex. *Brain*. 1961;84(4):529-34.
5. Kuypers K, Martherus T, Lamberska T, Dekker J, Hooper SB, Te Pas AB. Reflexes that impact spontaneous breathing of preterm infants at birth: a narrative review. *Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition*. 2020;105(6):675-9.
6. Haddad GG, Mellins RB. The role of airway receptors in the control of respiration in infants: a review. *The Journal of pediatrics*. 1977;91(2):281-6.
7. Greenough A, Morley C, Davis J. Respiratory reflexes in ventilated premature babies. *Early human development*. 1983;8(1):65-75.
8. Olinsky A, Bryan M, Bryan A. Influence of lung inflation on respiratory control in neonates. *Journal of applied physiology*. 1974;36(4):426-9.
9. Sankaran K, Leahy FN, Gates D, MacCallum M, Rigatto H. Effect of lung inflation on ventilation and various phases of the respiratory cycle in preterm infants. *Neonatology*. 1981;40(3-4):160-6.
10. Mortola JP. Dynamics of breathing in newborn mammals. *Physiological Reviews*. 1987;67(1):187-243.
11. Francesca SB, Jovanka PN. Síndrome apneico en el recién nacido prematuro. *Revista Médica Clínica Las Condes*. 2013;24(3):396-402.
12. Pérez MadCSn, Mendoza MMA, Olea MF. Atención del neonato prematuro en la UCIN: Editorial El Manual Moderno; 2014.
13. Tresguerres JAF. Capítulo 45. En: *Fisiología humana*. 3ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005. p. 586–592.
14. Rodríguez JM, Ravelo IAM. Ventilación mecánica pediátrica. *Ventilación mecánica durante la anestesia*. 2024:263.
15. Zambosco GA. Capítulo 1 Fisiología Respiratoria del Recién Nacido; 2021.
16. Cannizzaro D, Paladino M. Fisiología y fisiopatología de la adaptación neonatal. 2011; 24 (2): 59-74.
17. Dassios T, Vervenioti A, Dimitriou G. Respiratory muscle function in the newborn: a narrative review. *Pediatric research*. 2022;91(4):795-803.
18. Sieck GC, Fournier M, Blanco C. Diaphragm muscle fatigue resistance during postnatal development. *Journal of applied physiology*. 1991;71(2):458-64.
19. Gaultier C. Respiratory muscle function in infants. *European Respiratory Journal*. 1995;8(1):150-3.
20. Bryan AC, Gaultier CI, The thorax in children in: Macklem PT, Roussos H, eds. *The Thorax*. Part B. New York, Marcel Dekker, 1985 pp. 871-888.
21. Martin RJ, Okken A, Rubin D. Arterial oxygen tension during active and quiet sleep in the normal neonate. *The Journal of pediatrics*. 1979;94(2):271-4.
22. Guslits B, Gaston S, Bryan M, England S, Bryan A. Diaphragmatic work of breathing in premature human infants. *Journal of Applied Physiology*. 1987;62(4):1410-5.
23. Lammertink F, Vinkers CH, Tataranno ML, Benders MJ. Premature birth and developmental programming: mechanisms of resilience and vulnerability. *Frontiers in psychiatry*. 2021;11:531571.
24. Nezhad FF, Daryabor A, Abedi M, Smith JH. Effect of dynamic neuromuscular stabilization and Vojta therapy on respiratory complications in neuromuscular diseases: a literature review. *Journal of Chiropractic Medicine*. 2023;22(3):212-21.
25. Sánchez-González JL, Sanz-Esteban I, Menéndez-Pardiñas M, Navarro-López V, Sanz-Mengíbar JM. Critical review of the evidence for Vojta Therapy: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Neurology*. 2024;15:1391448.
26. Ha S-Y, Kiezbak W, Sung Y-H. The impact of reflex creeping in Vojta therapy on locomotion and postural control. *Medical Studies/Studia Medyczne*. 2023;39(2):192-7.
27. Vojta V. *El principio Vojta*: Springer Science & Business Media; 2000.
28. www.vojta.com (revisado en Julio de 2025)
29. Giannantonio C, Papacci P, Ciarniello R, Tesfagabir MG, Purcaro V, Cota F, et al. Chest physiotherapy in preterm infants with lung diseases. *Italian journal of pediatrics*. 2010;36:1-5.
30. El-Shaarawy M, Rahman SA, Fakher M, El A, Salah W. Effect of rolling on oxygen saturation and incubation period in preterm neonates with respiratory distress syndrome. *Int J Dev Res*. 2017;7(01):11319-23.
31. Kole J, Metgud D. Effect of lung squeeze technique and reflex rolling on oxygenation in preterm neonates with respiratory problems: a randomized controlled trial. *Indian Journal of Health Sciences and Biomedical Research KLEU*. 2014;7(1):15-21.
32. Gharu RG. Bhanu Effect of Vojta Therapy and Chest Physiotherapy on Preterm Infants with Respiratory Distress Syndrome-An Experimental Study. *Indian J Physio Occup Ther*. 2016;10(72):10.5958.
33. Kaundal N, Mittal S, Bajaj A, Thapar B, Mahajan K. To compare the effect of chest physiotherapy and chest physiotherapy along with reflex rolling on saturation of peripheral oxygen and respiratory rate in preterm with respiratory distress syndrome. *Indian J Physiother Occup Ther Int J*. 2016;10:137.

34. Böhme B, Futschik M. Improved lung function by Vojta-therapy in bronchopulmonary dysplasia. *Monatsschr Kinderheilkd.* 1995;143:1231-4.
35. Novak, I., McIntyre, S., Morgan, C., Campbell, L., Dark, L., Morton, N., Stumbles, E., Wilson, S. A., & Goldsmith, S. (2013). A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. *Developmental medicine and child neurology*, 55(10), 885–910.
36. Wolfson MR, Greenspan J, Deoras KS, Allen JL, Shaffer TH. Effect of position on the mechanical interaction between the rib cage and abdomen in preterm infants. *Journal of Applied Physiology.* 1992;72(3):1032-8.
37. Czajkowska M, Kaptur E. Vojta therapy in the diagnosis and the suck–swallow–breathe triad treatment of a prematurely born child. *Logopedia.* 2016;45:143-56.

